

“ОҚИЛА АЁЛЛАР ҲАРАКАТИ” ТАЛАБА-ҚИЗЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШДА, ДОЛЗАРБ ВА МУҲИМ БИЛИМЛАР ВА КЎНИКМАЛАР ТАЪМИНЛАШДАГИ ЎРНИ

Султанова Эътибор

сиёсий фанлар доктори, профессор Жахон иқтисодиёти ва дипломатия университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623889>

Аннотация. В настоящее время актуализируется значимость Движения “Оқида аёллар” “как драйверов в поддержке девушек студентов, в привитии у них практических навыков и умений приобретать знания, необходимые для становления их профессиональными специалистами. Как показывают реалии развития политики относительно женщин в Узбекистане, налицо особое отношение к ней со стороны государства. Важно отметить такой инструмент социальной политики, как предоставление женщинам, независимо от возраста, национальности и вероисповедания условий для получения знаний на грантовой основе в магистратуре и льготного обучения на бакалавриате. Женщины рассматриваются в нашем обществе как важная категория населения, от которой зависит будущее нации. Сегодня в нашем государстве существует система, обеспечивающая защиту прав женщин, созданию им условий для полноценного развития и профессионального роста. Система защиты интересов женщин осуществляется по линии государства, правовых институтов, государственных органов, Парламента, правительства и его государственного органа - Комитета по вопросам семьи и женщин со своими подразделениями в регионах страны.

В статье особое внимание уделяется всесторонней деятельности Движения “Оқида аёллар”, которая представляет собой с одной стороны, драйвер в создании перемен, а с другой - платформу интеллектуального продвижения идей Государственного Комитета семьи и женщин Республики Узбекистан. Правовая обеспеченность защиты женщин, учёт критериев международных организаций рассматривается как необходимый инструмент для дальнейшего роста общественно-политической активности женщин, особенно, девушек-студенток.

Ключевые слова: женщины - критерии цивилизованного развития, Конституция, будущее нации, Движение “Оқида аёллар”, Олий Мажлис, Всеобщая Декларация прав человека, Стратегия гендерного равенства Узбекистана-2030, ООН, ШОС, ОТГ, Цели и Задачи по устойчивому Развитию.

Abstract. At present, the significance of the “Okila Ayollar” (Wise Women) Movement is being increasingly recognized as a driving force in supporting female students by helping them acquire practical skills and knowledge essential for their professional development. The realities of women-related policy development in Uzbekistan demonstrate the state’s particular attention and commitment to this area. It is important to highlight such a social policy instrument as the provision of opportunities for women—regardless of their age, nationality, or religion—to obtain education on a grant basis at the master’s level and at reduced tuition rates at the bachelor’s level. Women are regarded in our society as a vital segment of the population upon which the nation’s future depends.

Today, there exists a system in our country that ensures the protection of women's rights and the creation of conditions for their full development and professional growth. The system for safeguarding women's interests operates through the state, legal institutions, government bodies, the Parliament, the Government, and its specialized agency—the Committee on Family and Women's Affairs—with its regional branches throughout the country.

This article pays special attention to the comprehensive activities of the “Okila Ayollar” Movement, which serves, on one hand, as a driver of change, and on the other, as an intellectual platform for advancing the ideas of the State Committee on Family and Women's Affairs of the Republic of Uzbekistan. The legal framework for women's protection and the consideration of international organization criteria are viewed as essential instruments for the further growth of women's socio-political activity, particularly among female students.

Keywords: *women – criteria of civilized development, Constitution, future of the nation, “Okila Ayollar” Movement, Oliy Majlis, Universal Declaration of Human Rights, Gender Equality Strategy of Uzbekistan–2030, UN, SCO, CIS, Sustainable Development Goals (SDGs).*

Ўзбекистонда аёлга бўлган ҳурматни: “Дунёда тенги йўқ бўлган аёлга эъзоз!”, - деб аташ мумкин. Давлатимизда барча аёллар ёшидан, миллати, эътиқодидан, мавқеидан, касбидан қатъий назар Конституцияга асосланган турли имкониятлар, имтиёзларга эгадирлар. Айниқса, миллатимиз келажакни, билимли салоҳиятини таъминлашга йўналтирувчи - олий таълим олиш йўлида талаба қизларга имкониятлар йилдан-йилга кўпаймоқда: улар магистратурадаги сони ”34 фоиздан 66 фоизга ошди, бакалавриятда 38 фоиздан 53 фоизгача ошди, докторантурада 584 нафардан 4 129 нафарга етди”. [1]

Олий ўқув юртга кирган талаба қизлар, магистрант ва докторантлар турли стипендиялар (Президент стипендия, А.Навоий, Беруний, Зульфия Давлат мукофотлар)га тавсия қилинмоқда, турли хорижий грантларга, стажировкаларга сазовор бўлмоқдалар.

Мамнуният билан айтиш лозимки, давлатимиз сиёсатида барча аёлларга, айниқса, олий таълим тизимидаги талаба қизларга, уларнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий, маънавий-маърифий масалалар бўйича чуқур билимлар олишига кўмаклашувчи яна янги тизим ташкил топилди. У Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар қошида тузилган “Оқида аёллар” ҳаракати бўлди. Янги Ўзбекистон босқичининг ёрқин намунаси сифатида “Оқида аёллар” ҳаракати давлатимиз раҳбарининг ташаббуслари билан 2022 йил 8 августда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарорига мувофиқ ташкил этилди. Ҳаракат аъзолари сифатида қуйидагилар: Олий Мажлис депутатлари, партиялар вакиллари ва фаоллари, йирик, кўзга кўринган ҳуқуқшунос, сиёсатшунос, иқтисодчи, социолог, психолог олималари, санъат арбоблари, спортчилар, ёзувчилар, шоирлар, ёзувчилар, оммавий ахборот воситалар намоёндалари қиради. “Оқида аёллар” ҳаракатининг асосий мақсади: барча хотин-қизларни, жумладан, талаба қизларни, қўллаб-қувватлаб, давлатимиз томонидан олиб борилаётган ислохотларга ҳамоҳанг фикрлаб, бефарқ бўлмасдан, фаол бўлишига жалб этувчи платформани яратишга кўмаклашишдир... Бугунги кунда Ҳаракатнинг олдида муҳим вазифалар турибди. Аввалом бор, талаба-ёшларни тарбияловчи, жамиятимизни мукамал инсон бўлишига, давлатимизнинг ислохотларини амалга оширишга, ҳисса қўшишга қодир бўлаётган инсонларни, уларга ҳаёт берганлар - оналарини, фарзанд - ўғил-қизларини сиёсий, иқтисодий, маънавий жихатдан, миллий оилавий қадриятларга ҳурматда бўлиш борасидаги билимлар ва кўникмалар доирасида тарбиялашдир.

Президентимизнинг: “Маърифатли жамиятни маърифатли оналарсиз қуриб бўлмайдими”, - деган сўзлар бежиз айтилмаган. “Оқилад аёллар” ҳаракати фаоллари тарбиявий ишларида ҳуқуқий билимларга асосландилар. Жумладан, 1948 йилдаги “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси”, 1965 йилги “Оналикни муҳофаза қилиш тўғрисидаги” Конвенция, 1979 йилдаги “Аёлларга нисбатан камситилишнинг барча шакллари бартараф этиш тўғрисида”ги Конвенция, 1995 йилдаги “Пекин Декларацияси” ва “Харакат Платформаси”, 2000 йилдаги “Мингйиллик Декларацияси”, 2015 йилда қабул қилинган “Барқарор Ривожланиш Мақсадлари”, “Ўзбекистон гендер тенглик борасида 2030 Стратегияси” каби ҳуқуқий ҳужжатлар ўрганишига алоҳида урғу бермоқдалар. Ушбу ҳужжатларни ҳар бир инсон нафақат ўрганиши, балки уларга амалга қилиши лозимлигига эътибор қаратилади.

Ҳуқуқшунос ва сиёсатшунослар ҳулосасига кўра, хотин-қизлар ҳуқуқ ва эркинликларини кенгайтириш орқали гендер тенгликни таъминлаш мумкин.

“Оқилад аёллар” ҳаракати бугунги кунда аёлларни жипслаштирувчи, улар масаласига доир ҳал қилувчи тизим, илмий ва амалий тусга эга бўлган, жамоа сифатида фаолият олиб бормоқда.

Жамоавий ҳаракат муҳимлиги деганимизда, биз буюк мутафаккир, Шарқда биринчи бўлиб Арасту ғояларига шарҳ бериб, Марказий Осиё халқлари фалсафий фикрларини Европага танитган, Абу Наср Форобий “Фозил шаҳар аҳолисининг қарашлари” рисоласидаги қўйидаги фикрларга асосланамиз: “Ҳар бир инсон табиатан шундай тузилганки, у яшаш ва олий даражадаги етукликка эришмоқ учун кўп нарсаларга муҳтож бўлади, у бир ўзи бундай нарсаларни қўлга кирита олмайдими, уларга эга бўлиш учун инсонлар жамоасига эҳтиёж туғилади. Бундай жамоа аъзоларининг фаолияти бир бутун ҳолда ҳар бирига яшаш ва етукликка эришув учун зарур нарсаларни етказиб беради”. Мана шундай жамоа, фикримизча - Республика Оила ва хотин қизлар кўмитаси, унинг қошидаги “Оқилад аёллар ҳаракати”дир. Бугунги кунда кўмита ўз фаолиятини жамоавий тарзда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси, Президент Администрацияси, Вазирлар Маҳкамаси, барча вазирликлар, прокуратура органлари, ҳокимиятлар, мактаб ва мактабгача таълим, олий ўқув юртлар, маҳаллалар ҳамда ОАВ билан ҳамкорликда олиб боради. Хотин-қизлар билан ишлашда асосий тамойиллар ғояси: “Аёл-жамият таянчи, тараққиёт мезони”дир. Она бахтли бўлса - жамият бахтли бўлади”. Айни шундан келиб чиқиб 21 аср аёли илмли бўлиши, глобал жараёнлардан хабардор бўлиши, миллий ННТ ва халқаро хотин-қизлар ташкилотлари билан ҳамкорлик қилиши, ҳар бир аёл ўз ҳақ-ҳуқуқларини билиши ва ҳимоя қилишга қодир бўлиши, оила саломатлиги, оила илми, айниқса ўз соғлигига эътибор бериб, мунтазам спорт билан шуғулланиш муҳимдир. Ҳаракат аъзолари “Оналик ва болаликни асраш”, миллий кадриятларни сақлаб қолишда, зўравонлик жихатларини олдини олишда, ота оналар ўрнига, турли рақамли тарғибот орқали жамиятимизга кириб келаётган зарарли ғоялардан аёллар, оналар ва болаларни асраш борасида иммунитет тарбиялаш лозимлиги, кам таъминланган, ночор вазиятда бўлиб қолган мигрант- хотин қизларга оилага, Ватанга қайтишга, ёрдам бериш ва яна қатор аёллар билан боғлиқ масалаларга мунтазам равишда диққат қаратиб келмоқдалар.

“Оқилад аёллар” ҳаракати замонага ҳамнафас, давлатимизни очиқ ташқи сиёсатига асосланиб, фаолиятларини жамиятимиздаги нафақат аёллар ички сиёсатимиздаги масалалари, гендер тенглик, фарзанд тарбияси, она ва бола соғлиги, тарбия билан боғлиқ

муаммолар ечиш билан боғлиқ, балки чет эл аёллари билан турли халқаро ташкилотлар доирасида илмий лойihalарда қатнашиб келишига кўмаклашиб, илмий анжуманлар ўтказмоқда, иқтисодиёт, инновацион технологияларни янги қирраларини алмашинувини намойиш қилмоқдалар. Жумладан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ), Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ), Ислом Ҳамкорлик Ташкилоти (ОИС), Трейд ва Дивелопмент Ташкилоти (ТДТ) билан ҳамкорлик йилдан йилга кучаймоқда. Ушбу ташкилотлар билан алоқалар бизнинг етакчи, тажрибага эга олима аёлларнинг ментор сифатида ёш талаба қизларга фан, таълим, сиёсий иштирокида муҳим драйвер бўлиб қолмоқда. Олий ўқув юрт талаба қизлари ўз илмий ишларини ушбу ташкилотлар томонидан таклиф этилаётган Дастурлар, лойihalарда, анжуманларда қатнашиб келмоқдалар.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти кўтариб келаётган мақсадларни амалда хал қилиши борасида фикр юритсак. Маълумки, гендер тенглиги масаласи жаҳон миқёсида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари (SDG) доирасидаги 5-мақсад (Гендер тенглиги) аёлларнинг барча соҳаларда тенг ҳуқуқларга эга бўлишини таъминлашга қаратилган. Ўзбекистонда 2015 йилдан бери бу масалага доир миллий сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири сифатида кўриб чиқилади. Халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик Ўзбекистонга ушбу мақсадларга эришишда замонавий тажрибалар ва ресурслардан фойдаланиш имконини бермоқда.

Давлатимизда 2019 йилда қабул қилинган “Гендер тенглиги тўғрисида”ги қонун аёллар ва эркакларнинг барча соҳаларда тенг ҳуқуқларини кафолатлайди. Ушбу қонун БМТнинг UN Women ташкилоти билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, аёлларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини оширишга хизмат қилади.

Аёллар тадбиркорлиги борасида БМТ нинг UNDP билан ҳамкорлиги диққатга сазовордир.

БМТнинг Тараққиёт дастури (UNDP) Ўзбекистонда аёлларнинг иқтисодий имкониятларини кенгайтириш бўйича муҳим лойihalарни амалга ошириб келмоқда. Масалан, 2018-2022 йилларда “Аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш” лойихаси доирасида аёлларга малака ошириш курслари, микрокредитлар ва тадбиркорлик бўйича тренинглар ташкил этилди. [2]

UNDP лойihalари аёлларнинг қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш ва юқори технологиялар соҳаларидаги фаоллигини кўллаб-қувватламоқда.

UN Women Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонликка қарши курашишда ҳам муҳим роль ўйнайди. 2020-2023 йилларда “Аёлларга нисбатан зўравонликка барҳам бериш” дастури доирасида Ўзбекистонда аёллар учун махсус бошпана марказлари ташкил этилди ва зўравонлик қурбонларига ҳуқуқий ва психологик ёрдам кўрсатиш тизими яхшиланди.

БМТнинг бошқа дастурлари доирасида ҳам Ўзбекистон хотин-қизлар БМТнинг бошқа агентликлари, масалан, UNICEF ва UNFPA, Ўзбекистонда аёллар ва қизларнинг таълими ва репродуктив саломатлигини яхшилаш бўйича лойihalарни амалга оширмоқда. [3]

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан бир қаторда бугунги кунда жаҳон ҳамжамиятида мавқеи ошиб келаётган, халқ дипломатияни олиб борувчи **Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти билан биргаликда фаолият олиб бормоқдалар.**

ШХТ доирасида Ўзбекистон аёлларнинг таълимга эришишини кўллаб-қувватлашга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. 2021 йили Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетида “Барқарор ривожланишни таъминлашда ШХТ аёл лидерларнинг ўрни”, 2022 йилда Тошкентдаги ШХТ аёллар форумида рақамли технологиялар ва инновациялар соҳасидаги малакасини ошириш бўйича қарор қабул қилинди [4]. Ушбу ташаббус натижасида Ўзбекистонда аёллар учун ИТ курслари ташкил этилди, уларнинг замонавий иқтисодиётдаги иштирокини кучайтирди, Самарқанд вилоятида аёллар учун махсус ИТ-лагерлар ташкил этилди, унда 5000 дан ортиқ аёл рақамли малака оширди [5].

ШХТ аъзо давлатлари билан ҳамкорликда Ўзбекистон аёлларнинг тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга қаратилган лойиҳалар амалга оширилмоқда,

Хотин-қизларимиз яқин кўшни - Марказий Осиё давлатлари аёллари, жумладан Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон давлатлари аёллари билан нафақат фан, таълим, балки 2022 йилдан бери “Минтақавий аёллар тадбиркорлиги” дастури доирасида ҳам ҳамкорлик қилмоқдалар.

Хотин-қизлар ташкилотлар, унинг олима, оқида аёллари Ислом Ҳамкорлик Ташкилоти (ОИС) билан ҳам алоқалар қилмоқдалар.

ОИС билан ҳамкорликда ташкил этилган маданий тадбирлар аёлларнинг жамиятдаги ўрнини мустақамлашга ёрдам берди. 2021 йилда Хивада ўтказилган “Ислом олами аёллари” фестивалида Ўзбекистон аёллари ўз маданий ташаббусларини намойиш этди, бу эса уларнинг халқаро миқёсдаги обрўсини оширди [6].

Туркий давлатлар Ташкилоти (ТДТ) билан ҳамкорлик кучаймоқда: у фан, таълим, тиббиёт, тадбиркорлик, қишлоқ хўжалиги, транспорт, айниқса, рақамли технологиялар борасида олиб борилмоқда. Бу борада айтиш лозимки, ТДТ билан ҳамкорликда Ўзбекистон аёлларининг рақамли савдо платформаларидан фойдаланиш бўйича малакаси оширилди. 2021-2023 йилларда ТДТ томонидан ташкил этилган “eTrade for Women” дастури доирасида Ўзбекистон аёлларига Amazon, Alibaba ва eBay каби платформаларда савдо қилиш бўйича махсус тренинглари ўтказилди. Ушбу дастур натижасида 2000 дан ортиқ аёл тадбиркор рақамли савдо билан шуғуллана бошлади, бу уларнинг даромадини ўртача 20% га оширди. [7]

Республика Оила ва хотин қизлар кўмитаси “Оқида аёллар“ ҳаракати билан биргаликда Ўзбекистонда аёллар масаласидаги миллий хотин-қизлар ташкилотлари билан хусусан, “Аёллар ва қизлар” жамоат фонди ва “Оила ва аёллар” илмий тадқиқот институти, ”Қизларжон”, ”Лидер қизлар” клублари “Олима аёллар”, “Тадбиркорликни кўллаб-қувватлаш Маркази”, Экологик ҳаракати, барча республикадаги партиялар вакиллари билан миллий сиёсат, миллий қонунчилик, халқаро стандартлар бўйича Оммавий Ахборот Воситалари орқали ҳам аёллар билан мулоқот олиб бормоқда.

Натижада, давлат, жамият ва аёллар ўртасида “Оқида аёллар ҳаракати” кўприк вазифасини бажариб, аёлларнинг, талаба қизларнинг, ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий-маърифий юксалишида ҳақиқий устозлар мактаби бўлиб қолмоқдалар.

Фойдаланиладиган адабиётлар

1. Олий таълим ва инновация вазирлигининг маълумотномаси. 2025 й. 21 октябрь.
2. UNDP Ўзбекистон, “Аёллар тадбиркорлигини ривожлантириш лойиҳаси”, 2018-2023. URL: <https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/en/home/projects.html>

3. UNICEF Ўзбекистон, “Қизлар таълими дастури”, 2019-2023. URL: <https://www.unicef.org/uzbekistan/en/education>
4. ШҲТ Аёллар форуми, Тошкент, 2022 йил. URL: <http://eng.sectesco.org/>
5. Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги, “Аёллар учун IT курслари”, 2022 йил. URL: <https://mitc.uz/uz/>
6. ОИС, “Аёллар ва оила дастури”, Ўзбекистон, 2020 йил. URL: <https://www.oic-oci.org/>
7. UNCTAD, “eTrade for Women дастури”, 2021-2023. URL: <https://etradeforwomen.org/>